

TURIZM INFRATUZILMASIGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA RAQAMLI MOLIYAVIY PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Nigora Omonova

Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327871>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turizm infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etishda raqamli moliyaviy platformalardan foydalanish imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Unda turizm infratuzilmasi loyihalarining kapital talabchanligi, investitsion axborotning shaffofligi, moliyaviy instrumentlarni diversifikatsiyalash va investorlar uchun qulay raqamli muhitni shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, bank krediti, lizing, davlat-xususiy sheriklik, ommaviy moliyalashtirish, obligatsiyalar va sug'urta kabi moliyaviy vositalarni yagona raqamli platforma orqali uyg'unlashtirish zarurati asoslangan. Maqolada raqamli moliyaviy platformalar turizm infratuzilmasi loyihalarini baholash, moliyalashtirish, monitoring qilish va hududiy investitsion faollikni oshirishning samarali mexanizmi sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Turizm infratuzilmasi, investitsiya, raqamli moliyaviy platforma, moliyaviy instrumentlar, davlat-xususiy sheriklik, lizing, bank krediti, ommaviy moliyalashtirish, investitsion jozibadorlik, loyiha monitoringi.

Аннотация. В данной статье научно проанализированы возможности использования цифровых финансовых платформ при привлечении инвестиций в туристскую инфраструктуру. Рассмотрены капиталоемкость инфраструктурных проектов в сфере туризма, прозрачность инвестиционной информации, диверсификация финансовых инструментов и формирование удобной цифровой среды для инвесторов. Обоснована необходимость интеграции банковского кредитования, лизинга, государственно-частного партнёрства, коллективного финансирования, облигаций и страховых инструментов в рамках единой цифровой платформы. Цифровые финансовые платформы рассматриваются как эффективный механизм оценки, финансирования, мониторинга туристских инфраструктурных проектов и повышения региональной инвестиционной активности.

Ключевые слова: Туристская инфраструктура, инвестиции, цифровая финансовая платформа, финансовые инструменты, государственно-частное партнёрство, лизинг, банковский кредит, коллективное финансирование, инвестиционная привлекательность, мониторинг проекта.

Annotation. This article analyzes the opportunities for using digital financial platforms to attract investment in tourism infrastructure. It examines the capital-intensive nature of tourism infrastructure projects, the transparency of investment information, the diversification of financial instruments, and the formation of a convenient digital environment for investors. The article substantiates the need to integrate bank loans, leasing, public-private partnership, crowdfunding, bonds, and insurance instruments within a single digital platform. Digital financial platforms are considered an effective mechanism for evaluating, financing, and monitoring tourism infrastructure projects, as well as for increasing regional investment activity.

Keywords: *Tourism infrastructure, investment, digital financial platform, financial instruments, public-private partnership, leasing, bank loan, crowdfunding, investment attractiveness, project monitoring.*

Turizm infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Turizm sohasi transport, mehmonxona xo‘jaligi, umumiy ovqatlanish, savdo, madaniy meros obyektlari, axborot-kommunikatsiya xizmatlari, elektron to‘lov tizimlari va servis tarmoqlarini o‘z ichiga olgan murakkab iqtisodiy tizim sifatida shakllanmoqda. Shu sababli mazkur sohada infratuzilmaviy loyihalarni moliyalashtirish, investitsion jozibadorlikni oshirish va moliyaviy instrumentlardan samarali foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunida turizm sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, turistik faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, turistik xizmatlar sifatini oshirish hamda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning huquqiy asoslari belgilangan [1]. Mazkur huquqiy asos turizm sohasida investitsion faollikni kuchaytirish uchun muhim normativ tayanch vazifasini bajaradi. Biroq amaliy natijadorlikka erishish uchun faqat huquqiy sharoit yetarli emas. Investitsion loyihalarni iqtisodiy jihatdan asoslash, ularni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda investorlar uchun ochiq va ishonchli axborot muhitini shakllantirish zarur.

Turizm infratuzilmasi loyihalari kapital talabchanligi, uzoq muddatli qaytarilish davri va yuqori tashkiliy murakkabligi bilan ajralib turadi. Mehmonxona qurilishi, dam olish zonalarini tashkil etish, transport-logistika xizmatlarini yaxshilash, yo‘lbo‘yi servis obyektlarini barpo etish, ziyorat va ekoturizm hududlarida xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantirish katta miqdordagi moliyaviy resurslarni talab qiladi. Bunday loyihalarda mablag‘lar nafaqat qurilish ishlariga, balki loyiha-smeta hujjatlari, kommunikatsiya tarmoqlari, texnologik jihozlar, marketing, kadrlar tayyorlash va xizmat sifatini ta‘minlashga ham yo‘naltiriladi. An‘anaviy moliyalashtirish usullari, jumladan bank krediti, lizing, davlat subsidiyalari, xususiy investor kapitali va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari turizm infratuzilmasi uchun muhim moliyaviy manbalar sifatida saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda ushbu instrumentlarning samaradorligi ularni raqamli moliyaviy platformalar orqali uyg‘unlashtirish darajasiga bog‘liq bo‘lib bormoqda. Chunki investorlar investitsiya kiritishda loyihaning umumiy tavsifidan tashqari uning rentabelligi, risk darajasi, bozor ehtiyoji, pul oqimlari va monitoring imkoniyatlariga ham e‘tibor qaratadi.

Raqamli moliyaviy platformalar investitsion loyihalar, moliyaviy tashkilotlar, davlat organlari va investorlar o‘rtasida axborot almashinuvini ta‘minlovchi texnologik vosita sifatida qaraladi. Ular orqali loyiha tashabbuskorlari o‘z investitsion takliflarini joylashtiradi, investorlar loyihalarni solishtiradi, bank va lizing tashkilotlari esa moliyalashtirish shartlarini taqdim etadi. Natijada investitsiya jalb etish jarayoni tezlashadi, ma‘lumotlar shaffofligi ortadi va moliyaviy qaror qabul qilish uchun zarur axborot bazasi shakllanadi. O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini raqamlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ham ushbu yo‘nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 7-dekabrda 820-son qarori turizm xizmatlarini yagona platformaga birlashtirish, axborot almashinuvini soddalashtirish va turizm sohasida raqamli boshqaruv elementlarini kengaytirishga qaratilgan [2]. Ushbu yondashuv turizm infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etishda ham qo‘llanishi mumkin. Ya‘ni turizm xizmatlari yagona raqamli maydonga birlashtirilgani kabi, investitsion loyihalar ham tizimli platforma orqali taqdim etilishi maqsadga muvofiqdir.

Turizm infratuzilmasiga investitsiya jalb etishda asosiy muammolardan biri axborot assimetriyasi hisoblanadi. Ko‘plab hududlarda turizm salohiyati mavjud bo‘lsa-da, investorlar mazkur hududlardagi loyiha imkoniyatlari, talab darajasi, infratuzilma holati, kutilayotgan daromad va davlat tomonidan ko‘rsatiladigan qo‘llab-quvvatlash choralari haqida yetarli ma‘lumotga ega bo‘lmaydi. Bunday sharoitda investitsiya oqimlari ko‘proq yirik shaharlar va nisbatan tayyor infratuzilmaga ega hududlarga yo‘naladi. Natijada turizm salohiyati yuqori bo‘lgan ayrim hududlar moliyaviy resurslardan yetarlicha foydalana olmaydi. Raqamli moliyaviy platformalar ushbu muammoni kamaytirish imkonini beradi. Har bir loyiha bo‘yicha investitsiya pasporti, loyiha qiymati, joylashuv, moliyalashtirish ehtiyoji, kutilayotgan daromad, qaytarilish muddati, mavjud infratuzilma, ruxsatnomalar holati va risk omillari platformada aks ettirilsa, investor uchun qaror qabul qilish jarayoni ancha aniqlashadi. Bu yondashuv investitsion loyihalarning ochiqligini ta‘minlab, tadbirkor va investor o‘rtasidagi axborot masofasini qisqartiradi. Turizm sohasida raqamli texnologiyalar xizmat ko‘rsatish, marketing, boshqaruv va moliyaviy rejalashtirish jarayonlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. D. Buhalis turizm axborot texnologiyalari korxonada faoliyatini rejalashtirish, xizmatni bozorga olib chiqish, mijozlar bilan aloqani mustahkamlash va biznes jarayonlarini boshqarishda strategik ahamiyatga ega ekanini ta‘kidlaydi [3]. Ushbu yondashuv turizm infratuzilmasiga investitsiya jalb etish jarayonida ham muhimdir. Chunki investitsion loyiha faqat moliyaviy resursga ehtiyoj emas, balki bozor talabi, xizmat sifati va boshqaruv samaradorligi bilan ham baholanadi.

Turizm infratuzilmasini moliyalashtirishda bank kreditlari muhim o‘rin egallaydi. Ammo kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari uchun kredit resurslariga kirish imkoniyati har doim ham yetarli darajada qulay emas. Garov ta‘minotining yetishmasligi, moliyaviy hisobotlarning to‘liq shakllanmagani, mavsumiy daromadlar va biznes-rejaning yetarlicha asoslanmagani banklar tomonidan risk sifatida baholanadi. Raqamli moliyaviy platformalar kredit arizalarini standartlashtirish, loyiha ko‘rsatkichlarini elektron shaklda baholash va bank takliflarini solishtirish imkonini beradi. Bu esa moliyalashtirish jarayonining tezkorligi va shaffofligini oshiradi. Lizing instrumenti ham turizm infratuzilmasi uchun muhim moliyalashtirish vositasidir. Mehmonxona jihozlari, oshxonada uskunalari, transport vositalari, xavfsizlik tizimlari, isitish va sovitish qurilmalari, elektron to‘lov uskunalari hamda xizmat ko‘rsatish texnikalarini birdaniga xarid qilish tadbirkor uchun katta moliyaviy yuk bo‘lishi mumkin. Lizing mexanizmi esa zarur aktivlardan foydalanishni boshlash va to‘lovlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish imkonini beradi. Raqamli platformalarda lizing kompaniyalari takliflarining joylashtirilishi tadbirkorlar uchun tanlov imkoniyatini kengaytiradi.

Turizm infratuzilmasi loyihalarida davlat-xususiy sheriklik mexanizmi alohida o‘rin tutadi. Turistik hududlarda yo‘l, suv, elektr energiyasi, avtoturargoh, sanitariya-gigiyena obyektlari, axborot markazlari va xavfsizlik tizimlari kabi umumiy infratuzilma elementlari zarur. Bunday obyektlarni yaratishda davlat va xususiy sektor imkoniyatlarini birlashtirish maqsadga muvofiqdir. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonunida davlat sherigi va xususiy sherik o‘rtasida resurslar, risklar va majburiyatlarni taqsimlashga asoslangan hamkorlik mexanizmi belgilangan [4]. Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini raqamli platformalarda joylashtirish investorlar uchun shaffof tanlov muhitini yaratadi. Loyiha qiymati, davlat tomonidan bajariladigan majburiyatlar, xususiy sherikdan kutilayotgan investitsiya hajmi, foydalanish muddati, xizmat ko‘rsatish talablari va risklarni taqsimlash tartibi ochiq berilsa, investor ishonchi ortadi. Ayniqsa, turizm sohasida ayrim loyihalar bir nechta tashkilot vakolatiga tegishli bo‘lishi mumkin. Raqamli platforma esa ushbu

jarayonlarni muvofiqlashtirish va investor uchun zarur ma'lumotlarni yagona maydonda jamlash imkonini beradi.

Turizm infratuzilmasini moliyalashtirishda ommaviy moliyalashtirish mexanizmlaridan foydalanish ham istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Ushbu instrument orqali kichik hajmdagi turizm loyihalari ko'plab mayda investorlar yoki manfaatdor shaxslar mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishi mumkin. Mahalliy hunarmandchilik markazi, kichik mehmon uyi, oilaviy dam olish maskani, gastronomik turizm obyekti yoki gidlik xizmatini rivojlantirish kabi loyihalar mazkur mexanizm uchun mos hisoblanadi. M. Beier va K. Wagner turizm loyihalarida ommaviy moliyalashtirish muvaffaqiyati loyiha taqdimoti sifati, ishonch darajasi va qo'llab-quvvatlovchilar bilan samarali kommunikatsiyaga bog'liq ekanini ko'rsatadi [5]. Ommaviy moliyalashtirish turizm loyihalari atrofida manfaatdor jamoani shakllantirish imkonini beradi. Bu jarayonda mahalliy aholi, kelajakdagi mijozlar va kichik investorlar loyiha natijasidan bevosita manfaatdor bo'ladi. Natijada loyiha nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ham ega bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu instrumentni qo'llashda investorlar huquqlarini himoya qilish, mablag'larning maqsadli sarflanishini nazorat qilish va loyiha ijrosi bo'yicha hisobot tizimini joriy etish muhimdir.

Turizm infratuzilmasi loyihalarida obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari ham mavjud. Yirik mehmonxona majmualari, dam olish zonalari, transport infratuzilmasi yoki ko'ngilochar obyektlar uzoq muddatli kapital talab qiladi. Bunday sharoitda bank krediti ayrim hollarda yetarli yoki maqbul bo'lmasligi mumkin. Maqsadli obligatsiyalar orqali loyiha uchun kengroq investorlar doirasidan mablag' jalb qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Raqamli platformalar esa obligatsiya shartlari, risk darajasi, to'lov muddati va loyiha holati bo'yicha axborotni ochiq taqdim etishi mumkin. Investitsion qaror qabul qilishda loyiha sifatini baholash muhim ahamiyatga ega. Raqamli platformalarda har bir loyiha bo'yicha moliyaviy model, xarajatlar tarkibi, pul oqimlari prognozi, rentabellik darajasi, mavsumiylik omili, bozor ehtiyoji va risklar xaritasi aks ettirilishi lozim. Bu investor uchun loyihaning iqtisodiy asoslanganligini baholash imkonini beradi. Shuningdek, loyiha tashabbuskorining tajribasi, moliyaviy intizomi va avvalgi faoliyati haqidagi ma'lumotlar ham investitsion ishonchni kuchaytiradi.

Raqamli moliyaviy xizmatlar bo'yicha C. Pazarbasioglu, A. Garcia Mora, M. Uttamchandani, H. Natarajan, E. Feyen va M. Saal tomonidan tayyorlangan tadqiqotda bunday xizmatlar xarajatlarni kamaytirish, operatsiyalar tezligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi asoslangan [6]. Mazkur yondashuv turizm infratuzilmasi uchun ham dolzarbdir. Chunki turizmدا kichik va o'rta biznes subyektlari ko'p bo'lib, ular moliyaviy xizmatlarga qulay va tezkor kirish imkoniyatiga muhtoj. Turizm sohasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri mavsumiylik hisoblanadi. Ayrim hududlarda turistlar oqimi yil davomida barqaror bo'lmaydi. Bu holat investor va moliya tashkilotlari uchun risk omili sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli platformalarda mavsumiy talab, tashriflar dinamikasi, xizmat narxlari, bandlik ko'rsatkichlari va daromad prognozlari aks ettirilsa, moliyaviy rejalashtirish aniqligi ortadi. Natijada kredit to'lov jadvali, investitsiya qaytarilish muddati va operatsion xarajatlar real talabga moslashtirilishi mumkin.

Turizm va mehmonxona biznesida kichik va o'rta korxonalarining moliyalashtirishga kirishida garov ta'minoti, moliyaviy hisobot sifati va kredit tashkilotlarining riskni baholash yondashuvlari muhim rol o'ynaydi. V. Motta mehmonxona xo'jaligi bilan bog'liq kichik va o'rta

korxonalarda kredit olish imkoniyati aynan ushbu omillar bilan bog‘liqligini tahlil qilgan [7]. Bu holat turizm infratuzilmasidagi kichik subyektlar uchun raqamli platformalar orqali standartlashtirilgan loyiha taqdimoti va moliyaviy hujjat aylanishini rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Raqamli moliyaviy platformalar investitsiya jalb etishdan tashqari loyiha monitoringini tashkil etishda ham muhim vosita hisoblanadi. Investor mablag‘ ajratilgandan so‘ng loyiha ijrosi, qurilish jarayoni, xarajatlar smetasi, bajarilgan ishlar hajmi va daromad ko‘rsatkichlari haqida muntazam ma‘lumot olishni istaydi. Platformada foto va video hisobotlar, moliyaviy ko‘rsatkichlar, pudratchilar ma‘lumotlari hamda bajarilgan ishlar foizi yangilanib borilsa, loyiha ustidan nazorat kuchayadi. Raqamli monitoring mablag‘lardan maqsadli foydalanish, loyiha muddatlariga rioya etish va investitsion majburiyatlarning bajarilishini nazorat qilish imkonini beradi. Ayniqsa, davlat mablag‘i, subsidiya, grant yoki davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarda bunday monitoring tizimi zarur. Shaffof nazorat mexanizmi investitsiya resurslarining samaradorligini oshirish bilan birga, korrupsion xavflarni kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Turizm infratuzilmasi loyihalarida sug‘urta instrumentlarini ham raqamli platformalarga integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Qurilish xavfi, tabiiy ofatlar, yong‘in, transport hodisalari, xizmat ko‘rsatishdagi uzilishlar va turistlar xavfsizligi bilan bog‘liq risklar sug‘urta mexanizmlari orqali yumshatilishi mumkin. Platformada loyiha turiga mos sug‘urta mahsulotlari taklif etilsa, investor va tadbirkor risklarni oldindan boshqarish imkoniga ega bo‘ladi. Bu esa moliyalashtirish qarorlarining barqarorligini kuchaytiradi. Raqamli platformalarning samaradorligi ularning real ma‘lumotlar bilan boyitilishiga bog‘liq. Qaysi hududda joylashtirish vositalariga ehtiyoj yuqori, qaysi turistik obyekt atrofida transport yoki ovqatlanish xizmati yetishmaydi, qaysi mavsumda talab oshadi, qaysi xizmat turi bo‘yicha investitsion imkoniyat mavjud — bunday ma‘lumotlar investor uchun muhim tahliliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli platformalar statistik, geolokatsion, moliyaviy va bozor ma‘lumotlarini birlashtirgan holda ishlashi zarur.

Turizm raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq ilmiy yondashuvlarda “aqlli turizm” tushunchasi alohida o‘rin egallaydi. U. Gretzel, M. Sigala, Z. Xiang va C. Koo turizm raqamli ma‘lumotlar, texnologik infratuzilma va manfaatdor tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar yangi qiymat yaratishini ta‘kidlaydi [8]. Ushbu yondashuvdan kelib chiqib aytish mumkinki, turizm infratuzilmasiga investitsiya jalb qilishda ham ma‘lumotlar, texnologik tizimlar va moliyaviy hamkorlik yagona mexanizm sifatida faoliyat yuritishi lozim. Raqamli moliyaviy platformalarni joriy etishda bir qator tashkiliy va texnologik muammolar mavjud. Avvalo, kichik tadbirkorlarning raqamli savodxonlik darajasi yetarli bo‘lmasligi mumkin. Biznes-reja tuzish, moliyaviy model tayyorlash, elektron ariza topshirish va investorga loyiha taqdim etish bo‘yicha ko‘nikmalarni rivojlantirish zarur. Shu sababli platformalar bilan birga maslahat xizmatlari, namunaviy hujjatlar, elektron yo‘riqnomalar va o‘quv modullari ham ishlab chiqilishi kerak. Yana bir muhim masala — ma‘lumotlarning ishonchliligi. Platformaga kiritilgan loyiha qiymati, hujjatlar holati, talab prognozi, moliyaviy model va risk bahosi tekshirilmagan bo‘lsa, investor noto‘g‘ri qaror qabul qilishi mumkin. Shu bois loyiha platformaga joylashtirilishidan oldin minimal tekshiruv mezonlari belgilanishi lozim. Bunda yer va bino hujjatlari, ruxsatnomalar, loyiha qiymati, bozor tahlili va moliyaviy prognozlar mutaxassislar tomonidan baholanishi maqsadga muvofiq.

Kiberxavfsizlik masalasi ham alohida ahamiyatga ega. Raqamli moliyaviy platformalarda investorlar, tadbirkorlar va moliyaviy tashkilotlarga oid muhim ma‘lumotlar saqlanadi. Shaxsiy

ma'lumotlar, tijorat sirlari, shartnoma shartlari va mablag'lar harakati ishonchli himoyalaniishi kerak. Buning uchun elektron imzo, foydalanuvchini identifikatsiya qilish, ma'lumotlarni himoyalash, kirish huquqlarini cheklash va operatsiyalar tarixini saqlash mexanizmlari joriy etilishi zarur. Raqamli moliyaviy platformalar banklar, lizing kompaniyalari, sug'urta tashkilotlari, investitsiya fondlari, davlat xizmatlari, soliq organlari va mahalliy hokimliklar bilan integratsiyalashgan holda ishlashi lozim. Bunday integratsiya tadbirkorga loyiha joylashtirish, moliyalashtirish shartlarini solishtirish, hujjat topshirish, shartnoma tuzish va monitoring hisobotini yuritish jarayonlarini yagona tizimda amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa investitsiya jarayonining institutsional samaradorligini oshiradi. Turizm infratuzilmasi uchun raqamli moliyaviy platformani bosqichma-bosqich shakllantirish maqsadga muvofiq. Dastlab hududlar kesimida investitsiyaga ehtiyoj sezayotgan turizm loyihalari reyestri tuziladi. Ushbu reyestrda mehmonxona, hostel, oilaviy mehmon uyi, restoran, yo'lbo'yi servis, transport xizmati, dam olish zonasi, ziyorat turizmi obyektlari va raqamli turizm xizmatlari kiritilishi mumkin. Har bir loyiha bo'yicha qiymat, moliyalashtirish ehtiyoji, mavjud infratuzilma, kutilayotgan daromad va ijtimoiy-iqtisodiy samara ko'rsatiladi. Keyingi bosqichda loyihalar moliyalashtirish turiga qarab tasniflanadi. Kichik loyihalar uchun mikroqarz, lizing va ommaviy moliyalashtirish; o'rta loyihalar uchun bank krediti, subsidiya va davlat-xususiy sheriklik; yirik loyihalar uchun obligatsiyalar, investitsiya fondlari va uzoq muddatli xususiy kapitaldan foydalanish mumkin. Bunday tasnif moliyaviy instrumentlarni loyiha xususiyatlariga moslashtirish imkonini beradi. Platformada loyiha reytingini joriy qilish ham investitsion qarorlar sifatini oshiradi. Reyting loyiha tayyorgarligi, hujjatlarning to'liqligi, moliyaviy asoslanganlik, bozor salohiyati, hududiy ahamiyat, risk darajasi va tashabbuskor tajribasi asosida shakllanishi mumkin. Yuqori reytingga ega loyihalar investorlar uchun ishonchliroq ko'rinadi, past reytingli loyihalar esa qo'shimcha ishlov berish zarurligini ko'rsatadi.

Turizm infratuzilmasiga investitsiya jalb etishda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. A.-M. Hjalager turizm sohasidagi innovatsiyalar mahsulot, jarayon, boshqaruv, marketing va institutsional darajada namoyon bo'lishini ko'rsatadi [9]. Raqamli moliyaviy platformalar ham turizm sohasidagi institutsional va boshqaruv innovatsiyalaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Ular moliyalashtirish jarayonini soddalashtiradi, investitsion axborotni tizimlashtiradi va moliya institutlari bilan tadbirkorlar o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi. Amaliy jihatdan turizm infratuzilmasi uchun maxsus investitsion platforma yaratish maqsadga muvofiq. Unda hududiy loyihalar xaritasi, loyiha pasportlari, moliyaviy kalkulyator, bank va lizing takliflari, davlat-xususiy sheriklik loyihalari, subsidiya va grantlar bo'yicha ma'lumotlar, elektron hujjat topshirish bo'limi hamda monitoring oynasi bo'lishi kerak. Bunday platforma investorga tayyor, tekshirilgan va solishtiriladigan investitsion ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi. Platformaga joylashtiriladigan loyihalar "moliyalashtirishga tayyor loyiha" darajasiga yetkazilishi zarur. Buning uchun loyiha tashabbuskorlariga biznes-reja, xarajatlar smetasi, marketing rejasi, xizmat ko'rsatish modeli, daromad prognozi va risklarni boshqarish rejasi bo'yicha uslubiy yordam ko'rsatilishi lozim. Aks holda platformada ko'plab yetarlicha asoslanmagan loyihalar joylashishi mumkin, bu esa investorlar qiziqishini pasaytiradi.

Turizm infratuzilmasiga investitsiya jalb qilishda mahalliy hokimliklar, banklar, turizm tashkilotlari, tadbirkorlar va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik ham muhim hisoblanadi. Mahalliy hokimliklar hududiy infratuzilma va yer resurslari haqida ma'lumot beradi, banklar moliyalashtirish shartlarini taklif etadi, turizm tashkilotlari bozor ehtiyojini aniqlaydi, tadbirkorlar loyiha tashabbuslarini ilgari suradi, oliy ta'lim muassasalari esa tahliliy va

ilmiy-uslubiy yordam ko'rsatadi. Raqamli moliyaviy platformalar hududiy investitsion tengsizlikni kamaytirishga ham xizmat qilishi mumkin. Yirik shaharlardagi loyihalar investorlar uchun ko'proq ko'rinadi, biroq turizm salohiyati yuqori bo'lgan ko'plab chekka hududlarda moliyalashtirish imkoniyatlari cheklangan. Platformalar orqali bunday hududlardagi loyihalar ham investorlar e'tiboriga taqdim etiladi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy xizmatlar bozorini rivojlantirish va hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli moliyaviy platformalardan samarali foydalanish uchun huquqiy, tashkiliy va texnologik sharoitlar o'zaro uyg'un bo'lishi lozim. Huquqiy jihatdan investorlar huquqlari, elektron shartnomalar, ma'lumotlar himoyasi va ommaviy moliyalashtirish tartibi aniqlashtirilishi kerak. Tashkiliy jihatdan loyihalarni tanlash, tekshirish, reytinglash va monitoring qilish mexanizmlari ishlab chiqilishi zarur. Texnologik jihatdan esa platforma xavfsiz, qulay, tezkor va moliyaviy institutlar bilan integratsiyalashgan bo'lishi lozim. Turizm infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etishda raqamli moliyaviy platformalardan foydalanish moliyaviy instrumentlarni diversifikatsiyalash, investitsion axborotni tizimlashtirish va investorlar bilan tadbirkorlar o'rtasidagi aloqani kuchaytirish imkonini beradi. Bunday platformalar orqali bank krediti, lizing, davlat-xususiy sheriklik, obligatsiya, sug'urta, subsidiya va ommaviy moliyalashtirish kabi instrumentlar yagona investitsion muhitda uyg'unlashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli moliyaviy platformalar turizm infratuzilmasini moliyalashtirishda zamonaviy va kompleks mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ular investitsiya jalb etish jarayonining ochiqligini ta'minlaydi, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatini kengaytiradi, hududiy loyihalarning investitsion jozibadorligini oshiradi va mablag'lardan foydalanish ustidan monitoringni kuchaytiradi. Shu bois O'zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirishda raqamli moliyaviy platformalardan foydalanish investitsion siyosatning muhim amaliy yo'nalishlaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Turizm to'g'risida”gi Qonuni. 2019-yil 18-iyul, O'RQ–549-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/-4428097>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Turizm sohasini raqamlashtirish va turistik xizmatlarni yagona platformaga birlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. 2024-yil 7-dekabr, 820-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7252698>
3. O'zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida”gi Qonuni. 2019-yil 10-may, O'RQ–537-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/-4329270>
4. Buhalis D. eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. – London: Pearson Education, 2003. – 376 p.
5. Beier M., Wagner K. Crowdfunding Success of Tourism Projects: Evidence from Switzerland. – SSRN Electronic Journal, 2014. – URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2520925
6. Pazarbasioglu C., Garcia Mora A., Uttamchandani M., Natarajan H., Feyen E., Saal M. Digital Financial Services. – Washington: World Bank Group, 2020. – 54 p. – URL: <https://thedocs.worldbank.org>
7. Motta V. Lending technologies and access to finance for SMEs in the hospitality industry // International Journal of Hospitality Management. – 2020. – Vol. 86. – Article 102371.

8. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // Electronic Markets. – 2015. – Vol. 25. – P. 179–188.
9. Hjalager A.-M. A review of innovation research in tourism // Tourism Management. – 2010. – Vol. 31, Issue 1. – P. 1–12.
10. Buhalis D., Law R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet // Tourism Management. – 2008. – Vol. 29, Issue 4. – P. 609–623.